

Herbert Maeder berichtet aus Spitzbergen:

"ESTHER I" BEHÄLT DIE TOTEN

Grubenunglück
in der nördlichsten Siedlung
der Welt
bringt Norwegen
politische
Schwierigkeiten

▲ Eigentlich sollte es ein Freudenfest sein: Nach dem mehr als halbjährigen arktischen Winter hat sich das erste Schiff den Weg durch das Eis des Kongsfjordes gebahnt und legt nun am Pier der nördlichsten Siedlung der Erde an. Das Schiff grüßt mit Sirenenstößen – doch kein Mensch an Land winkt grüßend zurück. Trauer hat hier alle Freude erstickt.

◀ «Zugang verboten.» Hinter dieser vernagelten Zufahrt zum Grubenstollen von ‚Esther I‘ liegt die Quelle der Trauer von Ny-Alesund: 21 tote Bergleute hat die Katastrophe gefordert. Sie sind begraben, wo sie fielen; die Bergungsarbeiten wurden zu großer Gefahren wegen eingestellt.

Kapitän Olav Jensen des Post- und Linienschiffes S. S. LYNGEN legt sein Fernglas aus der Hand und befiehlt Fahrt voraus mit halber Kraft. Die Treibeissschicht vor Ny-Alesund scheint nicht sehr dick zu sein. Während der Bug des 500-Tonnen-Dampferchens sich einen Weg bahnt, zittert der Eisenleib unter Stößen der schweren Eisblöcke, die dröhnend gegen seine Flanken schlagen. Mannschaft und Passagiere stehen auf Deck und starren zum Fjordufer, wo schwarze Kohlenberge unter weißen Schneebergen sich abzeichnen und auf der weit ins Meer hinausragenden Reede eine Menschenkette das erste

BITTE UMBLÄTTERN

▲ Vor den weißen Gipfeln im Nordwesten Spitzbergens warten schwarze Kohlenberge auf die Verschiffung nach Süden. Eine schmale, durch einen Pier verlängerte Landzunge ragt in den vereisten Fjord hinaus. In den kurzen Sommerwochen legen hier Frachter an und nehmen die rund 90 000 Tonnen Kohle auf, die von den Kumpeln aus dem Dunkel der Bergwerksstollen ans Sternenlicht der langen Polarnacht gefördert wurden. ▶

Kursschiff des kurzen arktischen Sommers erwartet.

Mit langgezogenen Sirenenstößen begrüßt das Schiff die Menschen. Keiner winkt zurück, keiner ruft dem ersten Schiff, das nach mehr als einem halben Jahr anlegt, auch nur ein freundliches Wort zu. Die Menschen stehen da am Fuße der weißen Schneeberge, stumm, in sich gekehrt. Das Schiff wird vertäut, doch auch jetzt kommt kaum Bewegung in die Leute am Pier. Seemänner und Passagiere treten an Land. Ein paar Begrüßungen, Händeschütteln, nirgends ein Kuß — Das Menschenhäuflein auf der Reede löst sich in weniger als einer halben Stunde auf.

Was sind das für Menschen?

Bewohner der nördlichsten Gemeinde der Welt — Norweger: Arbeiter der 'Kings Bay Kul Company' und deren Angehörige. Bis im vergangenen Herbst war das Leben in Ny-Alesund für die rund 300 Menschen zwar in mancher Hinsicht hart, doch nicht unerträglich. Die viermonatige arktische Nacht mit Durchschnittstemperaturen von vierzig Grad unter Null wurde abgelöst durch die Pracht des arktischen Sommers mit viermonatigem Sonnenschein. Für viele Entbehrungen entschädigte ein guter Lohn bei fast völliger Steuerfreiheit. Letzten Oktober aber geschah das Unerwartete, Schreckliche.

In der Grube 'Esther I' tötete ein Schlagwetter 21 Kumpel. 21 Männer — die ganze Schicht — tot. Diesen Verlust konnte

"ESTHER I" BEHÄLT DIE TOTEN

▲ Wer in Ny-Alesund lebt, lebt für die Grube und durch die Grube: Der Gesellschaft gehört nicht nur das Wohnhaus, ihr gehört alles — selbst das Geld, Papierscheine, die von ihr ausgegeben werden, mit der sie die Löhne bezahlt, und mit denen der Kumpel von ihr kauft, was er benötigt. Zentrum des gesellschaftlichen Lebens ist die einzige Wirtschaft, der ein Theater- und Kinoraum angegliedert ist. Das Bier ist dünn, die Preise sind mäßig: Schweizer Schokolade ist hier billiger als in der Schweiz; die 100-g-Tafel bekannter Marken kostet nur 60 Rappen.

die kleine Gemeinde am 79. Breitengrad nicht überwinden. Zu nahe ist man sich da, zu verbunden mit jedem. Tiefe Trauer kam in die bunten Holzhäuser des Grubendorfes, Niedergeschlagenheit bemächtigte sich der Einwohner. Die lange arktische Nacht war angefüllt mit Trauer, Resignation, Trostlosigkeit. Die Toten: Väter, Söhne, Brüder — konnten nicht geborgen werden. 'Esther I' hat seine Opfer bis heute behaftet.

Wer trägt die Schuld an der Katastrophe? Eine Expertenkommission soll das abklären. Fest steht schon heute, daß die Sicherheitsmaßnahmen der staatlichen Kohlenruben nicht ausreichend waren.

Der norwegische Industrieminister Holter ist deswegen vor wenigen Wochen von seinem Posten zurückgetreten: Er will die Verantwortung seiner Beamten teilen. Die bürgerlichen Oppositionsparteien sprachen zwar von einem «größt-zügigen und ehrenvollen» Entschluß, benützten aber die Gelegenheit, die staatliche Administration solcher Betriebe überhaupt zu kritisieren. Das Kabinett Einer Gerhardsen, dem Holter angehörte, ist durch die Kings-Bay-Katastrophe in eine schwierige Lage geraten. Die zwei Stimmen der linksradikalen 'Sozialistischen Volkspartei' bilden das Zünglein an der Waage; sie entscheiden, ob die Sozialdemokraten in

Am Rande der bewohnten Welt, nördlicher als Thule, stehen inmitten einer Eiszeitlandschaft die bunten Holzhäuschen des Grubendorfes. Die Straße führt nirgends hin; sie mißt kaum mehr als einen Kilometer und verbindet bloß Häuser, Grubenstollen und Verladepier. Und doch hat es Automobile in Ny-Alesund: Spitzbergen ist ein zollfreies Gebiet, doch dürfen nach zwei Jahren Wa-

gen zollfrei von hier aus in Norwegen eingeführt werden. Sie kosten so doch oft kaum die Hälfte des üblichen Preises.

Mug auch Trauer in die Häuser der Kumpel von Ny-Alesund eingekehrt sein, Kinder bleiben Kinder: Ein Ball, ein Hund — und schon triumphiert die Freude, dieses Vorrecht der Jugend.

▲ «Gute Fahrt — wir folgen bald nach!» Beim Abschied gibt es lächelnde Gesichter: Das Postboot nimmt eine Gruppe von Einwohnern mit in die Heimat. Die meisten Zurückbleibenden wissen, daß bald auch sie Spitzbergen verlassen können: Die Unglücksgrube wird stillgelegt. Nur ein paar wenige Leute werden in Ny-Alesund zurückbleiben, um die teuren Anlagen zu betreuen. Die andern reisen heim, sobald sie auf Kohlefrachtern oder einem Postboot Platz für die Heimfahrt finden.

Norwegen weiterregieren oder ob die bürgerliche Opposition in einer neuen Regierung zum Zuge kommen soll. Soweit die politischen Konsequenzen. Für die Leute von Ny-Alesund sind die Konsequenzen anderer Art. Der Betrieb wird bis auf weiteres geschlossen. Nur ein paar Arbeiter und ihre Familien sollen im Grubendorf bleiben, um die teuren Installationen zu pflegen. Alle übrigen Einwohner kehren in ihre norwegische Heimat zurück. Die LINGEN nimmt auf jedem Kurs so viele mit, wie sie unterbringen kann. Das tun auch die Kohlefrachter, welche die letzte Kings-Bay-Kohle nach Norwegen bringen. Niemand weiß, wann und ob über-

haupt die Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Vielleicht bleiben die Gruben in Ny-Alesund für immer geschlossen.

Sehr rentabel scheint die Kohlenförderung in Spitzbergen, an der die Russen mit mehr als der Hälfte beteiligt sind, nie gewesen zu sein, wenn auch zwischen 1905-1960 17,3 Millionen Tonnen Kohle in der arktischen Inselwelt verschifft wurden. Zumindest wechselten Gruben erstaunlich oft die Hand, was nicht für hohe Gewinne spricht. Die rund 90 000 Tonnen, die jährlich in Ny-Alesund gefördert wurden, sind jedenfalls mit den Toten von 'Esther I' viel zu teuer bezahlt.

Herbert Maeder